

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ 3D КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

¹Саидова Шоира Шагиясовна, ²Москалев Ярослав Валентинович

¹преподаватель, ²студент 2 курса СБУМИПТК

Белорусско-Узбекский институт межотраслевых технических квалификаций в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196470>

Аннотация. В статье рассматривается процесс обучения студентов дизайнеров в вузах, особенности и проблемы освоения студентами 3D компьютерных программ в ходе обучения.

Ключевые слова: 3D компьютерные программы, обучение студентов дизайнеров, профессиональная подготовка дизайнеров, проблемы освоения 3D программ.

Annotation. This article deals with the process of teaching the students, who study design in the university, and also with the specific features and problems in the process of studying 3D computer programs.

Keywords: 3D computer programs, the teaching of the students designers, designers professional education, the problems of studying 3D programs.

Введение. В современном обществе все большее распространение получают высокие технологии, и происходит интенсивная компьютеризация всех сфер человеческой жизнедеятельности. Кроме того, активно развивается сфера виртуальной реальности, где требуются навыки работы с визуальными эффектами и 3Dанимацией. В связи с этим особенно актуальным стало обучение студентов различных направлений использованию различных компьютерных программ в зависимости от специализации. При быстро развивающихся компьютерных технологиях, постоянном научно-техническом прогрессе, стремительно меняющихся социально-экономических условиях и процессе глобализации современный специалист в области проектного дизайна должен:

- уметь следить за всеми указанными изменениями и тенденциями;
- своевременно реагировать на них;
- быстро адаптироваться;
- выработать новую концептуальную основу своей профессиональной деятельности;
- обладать развитым критическим мышлением;
- уметь применять полученные знания и умения в разных областях и в новых ситуациях;
- заниматься постоянным самообразованием и развитием в профессиональной сфере [2, С. 220-223].

В процессе обучения и профессиональной подготовки дизайнеров в соответствии со стандартом высшего образования по данному направлению должны использоваться современные технологии.

Изложение основного материала статьи. Потребность получения универсальных знаний в области визуализации многомерного пространства и современных методов компьютерного моделирования и др., приводит к возникновению новых требований к организации и техническому оснащению процесса подготовки специалистов в области проектного дизайна в условиях вуза:

- компьютерные классы, оборудованные мощными современными компьютерами;

- высокоскоростной Интернет-доступ;
- наличие графических планшетов;
- современное видео- и проекционное оборудование;
- специализированная библиотека 3D объектов и материалов, необходимых для обучения.

Одним из наиболее сложных и в то же время перспективных направлений в компьютерных технологиях выступает компьютерное 3D моделирование. 3D моделирование активно используется при разработке разнообразных дизайн-проектов и предполагает наличие у инженера дизайнера развитого пространственного геометрического мышления, художественного вкуса и творческой активности. Студенты в ходе обучения и выполнения практических заданий не только осваивают необходимый инструментарий, но и учатся генерировать творческие идеи и решения.

Рассмотрим преимущества использования трехмерного моделирования, например, интерьера в процессе обучения будущих дизайнеров:

- развивается креативное мышление;
- развивается проектное мышление (как выглядят отдельные детали в пространстве);
- возможность непосредственного наблюдения за результатами вносимых в проект изменений;
- возможность пошагового и поэтапного отслеживания процесса создания проекта;
- максимальное соответствие задуманного проекта готовой модели;
- точность размеров, расстояний, форм, расположения объектов, симметричность линий;
- возможность быстрого внесения правок и дополнений в готовый проект;
- возможность создания проекта любой сложности;
- значительная экономия времени по сравнению с черчением и отрисовкой вручную;
- студент учится применять информационно-коммуникационные технологии в практической профессиональной деятельности;
- кроме того, студент учится не просто создавать 3D объекты, а анализировать информацию и мыслить как дизайнер, художник, конструктор.

В процессе обучения преподаватель имеет возможность использовать 3D наглядные пособия, что позволяет быстро и легко демонстрировать студентам объёмные информационные блоки и достигать лучшей усвояемости теоретического учебного материала. В результате чего больше времени остаётся для выполнения практических заданий и наработки практических навыков работы в 3D компьютерных программах [4, С. 52-54].

Программа «AutoCAD» представляет собой мощный современный инструмент и прикладную систему проектирования и автоматизированного черчения и рассматривается в вузах при изучении инженерной графики. Программа актуальна не только для дизайнеров, но и для инженеров, строителей, архитекторов, механиков, геодезистов, в промышленном производстве и пр. Разработчики программы заложили в неё обширные и практически неисчерпаемые возможности, благодаря чему она может применяться в работе специалистов из самых разных областей. Главными задачами освоения программы в вузе являются следующие:

- приобретение знаний в области основ инженерной графики;
- изучение модификации объектов, в результате чего студенты научаются создавать из исходных объектов чертежей новые геометрические конфигурации;
- умение создавать новые системы координат и их пространственное положение по отношению к исходным данным;
- овладение формами стандартизации проектной документации;
- умение работать с подшивкой листов чертежей в электронном виде;
- навык обработки готовых чертежей и вывода на их печать для создания бумажной версии проекта.

Основная особенность программы «AutoCAD» и в то же время проблема при её освоении состоит в том, что программа работает с геометрическим описанием объектов в отличие от художественных редакторов типа «PhotoShop» или «Paintbrush», работающими с изображением как таковым. Таким образом, к примеру, круг в программе «AutoCAD» представляется и описывается как центр и радиус. Подобное геометрическое описание объектов позволяет создавать в программе высокоточные геометрические модели и преобразования.

Сложность освоения программы «AutoCAD» для студентов дизайнеров состоит в том, что студент должен обладать профессиональными знаниями и изначально иметь достаточно четкое представление относительно результата работы, итогового варианта чертежного проекта, поскольку программа не может автоматически выбирать правильные элементы черчения – типы линий, размеры, символы и пр. [1, С. 283-285]. Умение создавать проектную документацию в сочетании с 3D моделингом и визуализацией в программе «AutoCAD» требует серьезного и длительного обучения, высокопроизводительного компьютера, развитого пространственного мышления у студента.

Пошаговый алгоритм и системный подход к созданию чертежного проекта с помощью программы «AutoCAD» можно представить следующим образом:

- создание нового файла на основании шаблона;
- создание и настройка всех необходимых составляющих элементов: слоев, текстовых стилей, размерных стилей, стилей мультивыносок и таблиц, листов, блоков;
- отрисовка всей необходимой графики (разрезы, планы, виды и пр.) в пространстве модели с масштабом 1:1;
- размещение на листе всех необходимых элементов и видов с указанием нужных масштабов посредством видовых экранов;
- указание всех нужных размеров, надписей и выносок в области видового экрана в пространстве листа или модели, применяя при этом аннотативные стили размеров, текста и выносок [3, С. 88].

Программа «AutoCAD» требует длительного и фундаментального обучения с большой интенсивностью занятий и обладает широким спектром возможностей в области проектирования:

- указание точных размеров объектов и элементов;
- применение и редактирование слоев;
- функция загрузки дополнительных готовых трёхмерных моделей;
- различная степень детализации моделей;
- создание объемно-планировочных решений;

- построение плоского контура из стандартных элементов;
- вытягивание контура и придание контуру объема (вогнутые и выпуклые элементы);
- придание контуру формы посредством передвижения курсором мыши вершин и граней.

Программа «3DS Max» предназначена для моделирования трехмерных объектов посредством векторной графики и обладает мощным функционалом. В освоении программа сложна для студентов, поэтому процесс обучения работе с ней должен быть поэтапным:

1. приобретение общего навыка работы в программе (умение разбираться в основных настройках, навигации по сценам, создавать примитивы);
2. обучение работе с редактируемыми полигонами (создание наиболее простых объектов, например, стен, а затем постепенный переход к работе с более сложными объектами);
3. знакомство с модификаторами, которые дают возможность пользователю усложнять и совершенствовать модели, а также с булевыми операциями, которые служат для создания различных ниш, проемов и пр.;
4. обучение работе со сплайнами – один из наиболее трудоемких этапов;
5. создание интерьеров (выбор цветовых решений, расположение мебели, декоративных элементов и т.д.);
6. работа с материалами и световыми схемами;
7. изучение правил и техник визуализации.

Программа «3DS Max» также требует наличие у будущего дизайнера высокопроизводительного компьютера с большим объемом оперативной памяти и мощным процессором.

Еще одной проблемой, которая может возникнуть у студентов дизайнеров при освоении «3DS Max», является недостаточный уровень владения английским языком, поскольку преподаватели рекомендуют изучать именно англоязычную версию программы [5, С. 350-355].

Кроме того, студенты дизайнеры осваивают в процессе обучения такие программы, как «Photoshop», «CorelDraw», «Illustrator». Итак, сегодня дизайн выходит на новый уровень в связи с быстрым развитием компьютерной техники и программного обеспечения. Это требует от дизайнеров постоянной включенности в данный процесс, умения следить за нововведениями и постоянно заниматься самообразованием.

При профессиональной подготовке студентов дизайнеров в вузах целесообразно применять компетентностный подход, который учитывает специфику современного рынка труда, а также делает акцент на важных для профессии личностных характеристиках специалиста, профессиональных качествах, практических навыках и опыте.

В данной статье были рассмотрены такие компьютерные 3D программы, как «AutoCAD», «SketchUp», «3DS Max», основные особенности и возможности их применения, а также проблемы, которые могут возникать при освоении данных программ студентами дизайнерами в ходе обучения в вузе.

«AutoCAD» является сложной, мощной и многофункциональной программой для создания трехмерных моделей, и главными проблемами при ее освоении студентами

выступают продолжительность, сложность и интенсивность обучения, а также необходимость наличия высокопроизводительного компьютера и развитого пространственного мышления у обучающегося ввиду необходимости четкого представления результата проекта заблаговременно.

Освоение студентами дизайнерами программы «SketchUp» обычно не вызывает проблем и происходит достаточно быстро, поскольку программа имеет простой и понятный интерфейс, а также стандартные и знакомые большинству пользователей инструменты.

Программа «3DS Max» обладает обширным функционалом и овладение работой в ней требует продолжительного обучения, наличие мощного компьютера и знания английского языка.

Выводы. В заключение следует отметить, что студент, обучающийся по специальности «Дизайн», должен обладать чувством стиля, пониманием специфики пластической формы, высоким уровнем исполнения проекта и знанием свойств материала, а также умением создать неповторимый выразительный образ среды. Специалист в области образования знает, что педагогика в равной степени и искусство, и наука [7, С. 138-145]. В современном мире владение компьютерными 3D программами открывает дизайнерам большие возможности для профессиональной деятельности и развития в различных направлениях: торговля и рекламная деятельность, телевидение, кинематограф, анимация, компьютерные игры, виртуальная реальность, печатная продукция, интерьер зданий и мн. др.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова Д.К. Особенности обучения AutoCAD в вузе / Д.К. Аксенова, М.С. Гусманова, А.Н. Имангалиева // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. – Самара: Асгард, 2016. – С. 283-285.
2. Куприна Ю.П. Проблемы обучения студентов-дизайнеров / Ю.П. Куприна // Социальноэкономические явления и процессы. – 2015. – Т. 10. – №7. – С. 220-223.
3. Паклина В.М. Основы проектирования в системе AutoCAD 2015 / В.М. Паклина, Е.М. Паклина. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 198 с.
4. Саблина Н.А. Развитие воображения как основной компонент профессиональной подготовки студентов-дизайнеров / Н.А. Саблина // Высшее образование сегодня. – 2012. – №7. – С. 52-54. 314
5. Сохатюк Ю.В. Выбор программного обеспечения для изучения инженерной графики / Ю.В. Сохатюк // Педагогическое мастерство: Материалы Междунар. науч. конф. – М.: Буки-Веди, 2012. – С. 350-355.
6. Целуйко Ф.В. Базовая методика обучения дизайнеров программам векторной графики / Ф.В. Целуйко // Вестник Харьковской Академии дизайна. – 2011. – № 3. – С. 84-85.